

ONA TILINI RAVON GAPIRISH VA O'QUV FAOLIYATI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI O'RGANISH

Dinara Bekpolatova Ong'arbay qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutining

Turkiy tillar fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7985365>

Annotatsiya: Ona tilining ravon so'zlashuvi va akademik muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik o'qituvchilar va tadqiqotchilarni qiziqtirgan mavzu bo'lib kelgan. Ushbu mavzu bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan bo'lsa-da, talabalarning ona tilini ravon bilish darajasi ularning akademik muvaffaqiyatlariga qanday ta'sir qilishi haqida savollar mavjud.

Kalit so'zlar: Ona tilining ravonligi, motivatsiya, akademik vazifalar, akademik ko'nikmalar, akademik ko'rsatkichlar, o'quv materialini tushuna olmasligi, o'quvchining darsdagi ishtiroki va faolligi.

Ona tilining ravonligi va uning o'quv faoliyatiga ta'siri so'nggi yillarda muhim tadqiqot mavzusi bo'ldi. O'z ona tilida samarali muloqot qilish qobiliyati, ayniqsa ingliz adabiyoti, tarix, falsafa va ijtimoiy fanlar kabi til ko'nikmalariga tayanadigan fanlarda akademik muvaffaqiyatlarda muhim rol o'ynaydi.

O'z ona tilini yaxshi bilmaydigan talabalar o'qish va yozish kabi akademik vazifalarni bajarishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin, bu ularning umumiy akademik ko'rsatkichlariga ta'sir qilishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'z ona tilini yaxshi bilmaydigan o'quvchilar maktabda ijtimoiy va hissiy qiyinchiliklarni boshdan kechirishlari mumkin, jumladan, ularning motivatsiyasi va faolligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan uzilish va umidsizlik hissi.

O'z ona tilini yaxshi biladigan talabalar tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish kabi akademik ko'nikmalarni rivojlantirishda afzalliklarga ega bo'lishi mumkinligini ko'rsatadigan dalillar ham mavjud. Chunki o'z tilida ravon so'zlash yanada aniqroq muloqot qilish va murakkab tushunchalarni samaraliroq tushunish imkonini beradi.

Ammo shuni ta'kidlash kerakki, ona tilini ravon bilish va o'quv faoliyati o'rtasidagi bog'liqlik murakkab va ko'p qirrali. Ijtimoiy-iqtisodiy holat, ta'lim resurslaridan foydalanish va oilani qo'llab-quvvatlash kabi ko'plab boshqa omillar akademik natijalarga ta'sir qilishi mumkin.

Shu sababli, o'qituvchilar va tadqiqotchilar ushbu mavzuni o'rganishda yaxlit va nozik yondashuvni qo'llashlari juda muhimdir. Bu til xilma-xilligi va

madaniy kelib chiqishi muhimligini tan olishni hamda barcha talabalarni qamrab oluvchi va qo'llab-quvvatlovchi siyosat va amaliyotlarni o'z ichiga oladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'z ona tilini mustahkam asosga ega bo'lgan o'quvchilar akademik jihatdan ustunroq bo'lishadi. Masalan, immigrant bolalar va ularning Qo'shma Shtatlardagi o'quv muvaffaqiyatlari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ko'plab muhojirlar uchun notanish til bo'lgan ingliz tilini ravon bilmaslik ularning akademik ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatdi; Bunday talabalar ko'pincha til ko'nikmalariga tayanadigan fanlarda ingliz tilida so'zlashuvchi tengdoshlariga qaraganda pastroq baho olishgan. Boshqa bir qancha mamlakatlarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'z ona tilini yaxshi bilmaydigan talabalar uchun ham xuddi shunday.

Ona tilini ravon bilish va o'quv faoliyati o'rtasidagi bog'liqlikka bir qancha omillar sabab bo'ladi. Birinchi omil - ona tilini yaxshi bilmaydigan talabalarning o'quv materialini tushuna olmasligi. Buning sababi, ular berilgan ko'rsatmalarni, akademik lug'at atamalarini va topshiriq va imtihonlarni bajarish uchun zarur bo'lgan tushunchalarni to'liq tushunmasligi mumkin. Bu, ayniqsa, o'qish, yozish, insho tuzish va boshqa tilga bog'liq mavzularda muammoli. Bu yomon ishlashga, past akademik yutuqlarga va vaqt o'tishi bilan o'zini o'zi qadrlashning pasayishiga olib kelishi mumkin.

Ona tilini ravon bilishi va o'quv faoliyati o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlovchi ikkinchi omil bu o'quvchining darsdagi ishtiroki va faolligiga ta'siridir. O'z ona tilini bilishi bilan kurashayotgan o'quvchilar sinf muhokamalarida va o'zaro muloqotlarda faol ishtirok etishni istamasligi mumkin, chunki ular muloqot qobiliyatlari haqida o'zlarini his qilishlari mumkin. Bu ularning akademik muvaffaqiyatiga zarar etkazishi mumkin, chunki faol ishtirok etish va faollik o'quv jarayoni uchun juda muhimdir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ona tilining ravonligi va akademik ko'rsatkichlar o'rtasidagi bevosita bog'liqlikni ko'rsatadigan muhim tadqiqotlar mavjud. O'z ona tilini bilishi bilan kurashayotgan talabalar o'quv materialini tushunishda qiyinchiliklarga duch kelishlari va muhokamalarda va sinfdagi boshqa muloqotlarda faol ishtirok etishni istamasligi mumkin. Shu sababli, ona tili bo'lmaganlarga o'z tillarini ravonligini yaxshilash va yaxshi akademik natijalarga erishish uchun yordam va resurslar bilan ta'minlash juda muhimdir. Ona tilining ravonligi va o'quv faoliyati o'rtasidagi bog'liqlik murakkab va ko'p qirrali mavzu bo'lib, doimiy muhokama va izlanishni talab etadi. Yaxlit va inklyuziv yondashuvni qo'llash orqali o'qituvchilar va tadqiqotchilar barcha o'quvchilarning lingvistik kelib chiqishidan qat'i nazar, o'zlarining to'liq

potentsiallarini ro'yobga chiqarish imkoniyatini ta'minlashga yordam berishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Ona tili. Adabiyot. O'zbek tili (ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablar uchun). Toshkent. "Sharq" nashriyot-matbaa konserni.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risidagi Qonuni".
3. 2020-y 23-sentabr